

O‘QUVCHILARINI TA’LIM JARAYONIGA MOSLASHISHIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHISINING O‘RNI

Ochilova Nodira Bahriddin qizi

Xatirchi tumani 35-maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabning ilk kunlarida bolaning o‘qish o‘rganish jarayonida o‘qituvchining o‘rni katta ekanligi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: koordinatsiya, kichik motorika, innovatsion, individual, interfaol.

Birinchi sinfga qadam qo‘ygan murg‘ak va beg‘ubor bola bolalarcha bitmas-tuganmas orzu-umidlar bilan maktabga ilk qadam qo‘yar ekan, uning maktab deb atalmish muqaddas dargohda ko‘nikib ketishi, o‘yinqaroq bolaligining shirin damlaridan ma’lum bir qismini ta’lim jarayoniga sarflashi jarayonidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tishi boshlanich sinf o‘qituvchisining mahorati va innovatsion faoliyatiga bog‘liq. Birinchi sinfnining dastlabki o‘qish davomida bola aqliy-ruhiy zo‘riqish olmasligi uchun bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘qituvchi bolaga bilishi kerak bo‘lgan materiyalni o‘rgatishda interfaol o‘yin va metodlardan foydalangan holda darslarni tashkil qilishi bolalarda o‘qishga qiziqish uyg‘otib maktabga moslashishiga yordam beradi. Birinchi sinfga kelgan bolalarning aksariyatida miya strukturasi va psixik jarayonlarining maktabda o‘qish uchun to‘liq yetilmaganligi, ko‘ruv-harakat koordinatsiyasi va kichik motorikaning rivojlanmaganligi, mantiqli fikr mahsuldorligining pastligi, irodaviy jihatlarining shakllanmaganligi bolaning o‘qishga moslashishiga qiyinchilik tug‘diradi.

Bola endi o‘qishni aqliy mehnat ekanligini, diqqatini, irodasini ishga solishi kerakligini, ayrim hollarda yoqtirmagan ishi bilan ham shug‘ullanishi kerakligini, bundan tashqari, o‘z xulqini idora etishi, hatti-harakati uchun javob berishi lozimligini anglay boshlaydi. Shu holatda aqliy mehnat ko‘nikmasiga ega bo‘lmagan bolaning o‘qishdan ko‘ngli soviydi, unda umidsizlik hissi paydo bo‘ladi, natijada

bola maktabda o‘quv faoliyatiga to‘liq moslasha olmay qoladi. Agar o‘qituvchi ijodkor bo‘lsa, har bir bolaning imkoniyatlarini to‘g‘ri anglagan holda, darslarda turli interfaol o‘yin va mashqlardan samarali foydalana olsa, bola tezda o‘quv faoliyatiga moslashib sinfdagi o‘rtoqlari bilan chiqishib ketadi. Masalan, “Kim qayerda” usuli barcha fanlarda qo‘llanishi mumkin. Bunda o‘quvchilar 20-25 nafarni tashkil qilsa doska oldida doira shaklida turib olib bajarsa ham bo‘ladi. Buning uchun hamma o‘quvchilar ko‘zlarini yumib turadilar.

O‘qituvchi o‘quvchilarning har birini orqasiga ma’lum bir harfni yopishtirib qo‘yadi. Ushbu harflar xona devorlariga ilib qo‘yiladi. Ana endi o‘quvchilar gapirmasdan o‘zlarining orqalariga qanday harf ilinganligini bilmasdan xonaning qaysidir tomonidan o‘ziga joy topishi kerak bo‘ladi. Bu vazifani bajarish o‘zi uchun juda mushkul, biroq bir - biriga yordam berishi mumkin. Gapirmasdan sinfdoshining orqasidagi harfni o‘qib qo‘lib o‘rtog‘ini yetaklab kerakli tomonga olib boradi va o‘z navbatida unga ham yordam beradi. Shunday qilib, o‘quvchilar o‘zlarining joylarini topishlari kerak. Hamma o‘z joyini topib oladi degan xulosaga kelingach, navbatma-navbat harflar tekshirib chiqiladi. O‘qituvchining individual qobiliyatiga ham e’tibor qaratiladi, ya’ni, bu - ijodiy faoliyat sur’ati, shaxsning ijodiy faoliyatdagi ish qobiliyati, qat’iyatlik, o‘ziga ishonch, mas’uliyatlilik, halollik, haqiqatgo‘ylik, o‘zini tuta bilish va boshqalar. Yuqorida aytilgan fikrlardan hamda bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda birinchi sinf o‘quvchilarining o‘quv faoliyatiga moslashtirishda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining innovatsion faoliyati muhim ahamiyat kasb etish muhim.

Xulosa qilib aytganda, uzluksiz ta’limning poydevori bo‘lgan boshlang‘ich sinfda ta’lim beradigan o‘qituvchi – pedagog o‘zining innovatsion faoliyatini kengaytirishi va o‘z ustida mustaqil ishlashi o‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama komil inson bo‘lib shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jumaev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbaeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitish metodikasi. Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi XTXQTUMOHM., 2017.

2. G‘ulomova X., Yo‘ldosheva sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o‘qitish metodikasi. –T.: TDPU, 2013. – 70 b.